

УДК 378.091:3.083.95

К. В. Астахова

ЗМІНИ ВЕКТОРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИКЛАДАЦЬКОГО КОРПУСУ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ОБСТАВИН: СПРОБА ІСТОРИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

Стаття написана в науково-публіцистичному стилі, що не є традиційним для формату даної збірки, але цього вимагає тема наукової розвідки. Зроблено спробу виділити та описати події, які тривають. В цьому випадку класичні підходи не спрацьовують, для них ще не настав час.

В центрі уваги – роздуми навколо трансформацій професорсько-викладацького корпусу університету, які відбуваються через вплив екстремальних подій, в першу чергу повномасштабної війни рф проти України.

Виділено кілька «хвиль впливу». Серед них – еміграція професорської спільноти за межі країни та міграція Україною. Розподіл викладацької спільноти на окремі групи, де межею є факт виїзду чи перебування на території університетських міст. Наведено статистичні дані щодо еміграції та тимчасово переміщених осіб і зроблено спробу екстраполяції даних на корпус викладачів ЗВО.

Акценти зроблені на психо-емоційному стані викладачів, необхідності допомоги у збереженні психічного та ментального здоров'я.

Автор попереджає, що інформації та виважених документів для остаточних висновків поки немає. Але є необхідність починати історизацію процесів, що з часом дозволить отримати об'єктивні наукові дослідження замість міфологізованих.

За основу взяті матеріали та процеси, які фіксують ситуацію у Харкові та у першому в Україні приватному навчальному закладі – ХГУ «НУА». Це, ясна річ, звужує наукову цінність висновків та припущень, але надає можливість побачити елементи системи, що з часом дозволить побачити картину в цілому.

Ключові слова: Університети, професорсько-викладацький склад, екстремальні умови, війна, еміграція/міграція, емоційне перенавантаження, втома, зміни соціальної довіри, втрати та можливості.

Astakhova Kateryna. The change of the transformation vector of the university teachers' staff in extreme conditions: an attempt to make historicization.

The article is written in publicistic and scientific style, which is not a typical format for this volume, but at the same time, the topic requires scientific investigation. An attempt is made to consider and describe the events, that are happening. In this case the classic approach does not work and moreover it is not time for it yet.

The reflections about the transformations of the teachers' staff of the university, that are taking place, first of all because of the full scale war of rf against Ukraine, are in the focus of attention.

Several "phases of influence" are found. Emigration of the teachers' staff abroad and migration on the territory of Ukraine are among them.

The division of the teachers' community in different groups, where the main factor is whether a person has left or whether he stays in the city, where he works.

Statistics is given about the emigration and the statistics is also given about those people who are temporarily displaced and an attempt is made to make the extrapolation of the data, connected with university teachers' staff. The attention is focused on mental and emotional state of teachers, on the necessity of help to keep their psychological health.

The author informs, that there is not enough information and important documents yet for making final conclusions, but there is the necessity to start historicization of the process and in time it will let us have the objective scientific research instead of making mythologization.

On the basis of this research there are the materials and processes, that witness the situation in Ukraine, as well as the processes in the first Ukrainian private educational institution Peoples' Ukrainian Academy.

Certainly it does not broaden the value of the conclusions and assumptions, but it gives the possibility to see the elements of the system and in future we will be able to see the whole system as it is.

Key words: Universities, teachers' staff, extreme conditions, war, emigration/migration, emotional overstrain, tiredness, social trust changes, losses, possibilities.

Університетський сектор сучасної освіти розвивається стрімко і різновекторно. Масштабування цієї складової вищої освіти вражає. Помітно зростає чисельність студентів, науково-педагогічних праців-

ників, співробітників. Університети, незважаючи на всі складнощі та негаразди, перетворилися на провідний важіль розвитку та збереження цивілізації. На тлі цих подій безумовний інтерес привертає український університет, який знаходиться на шляху пошуку свого власного обличчя, реформується, намагаючись відпрацювати дієву модель, яка б задовольняла всіх стейкхолдерів.

На жаль, події лютого 2022 р. повністю змінили хід подій в освіті України. Як, втім, в усьому житті країни.

Війна, що спіткала Україну, змінила майже все. І це не дивно, бо нічого більш жакливого, ніж те, що почалося через повномасштабну агресію рф, неможна собі уявити.

Історичні події, і сучасні свідчать про те, що історизація війни має свої певні особливості. Як правило – і агресія рф проти України це знов доводить – в першу чергу фіксуються, документуються саме воєнні події, воєнні злочини, міжнародні колізії тощо. Трансформація соціальних інститутів, зміни у побутовому житті людей значно рідше системно фіксуються. Історизація цієї складової життя країни, яка відстоює свою незалежність та боронить території, відбувається, у переважній більшості випадків, вже після закінчення подій.

Саме тому, здається, життя окремої людини в жорстких умовах війни, трансформація окремих «невоєнних» інституцій залишається менш описаною, задокументованою. І як наслідок – більш міфологізованою та «спрощеною» у сприйнятті нащадків, в історичних працях, в підручниках.

Війна рф проти України підтверджує це припущення. Через високий рівень цифровізації сучасного життя, розвиток соціальних мереж, різних інформаційних технологій воєнні події фіксуються і документуються практично погодинно. Безумовно, війна – це часи, коли правдивої інформації про воєнні події існує досить мало. Такі закони війни. Але театри бойових дій, участь окремих частин, підрозділів тощо залишаються чітко задокументованими в значній кількості різних за складом та достовірністю документів. Нажаль, як і інформація про воєнні злочини, порушення правил та законів війни. Масив джерел такого плану досить значний і робиться, напрацьовується щоденно. Це дозволяє припустити, що відображення цього пласту історії буде

мати достатню джерельну базу і поступово складеться історіографія проблеми більш-менш об'єктивна.

Історична наука має значний досвід аналізу і фіксації подій війн, бо їх відбувалося чимало. Істориками добре відомо, що практично всі документи і матеріали, в т.ч. і воєнного походження, мають суб'єктивний характер. І лише їх максимальна сукупність, різноманітність створюють умови для реально наукового аналізу, написання справжньої історії події чи явища.

Саме виходячи з цих міркувань є сенс займатися історизацією подій, до яких привела війна, по ходу їхнього розвитку, практично водночас з подіями. Таке завдання, безумовно, вкрай важке: воєнні дії та пов'язані із ними ризики і загрози – це далеко не кращі часи для збору документів, спогадів, есеїв чи наративів. І все ж це – важливе завдання, місія істориків, представників інших гуманітарних наук, громадян. Без фіксації, документування, накопичення джерел інформації різного походження, рівня та масштабу повоєнна історія країни, Європи, світу, окремого міста чи, навіть, родини буде неповною і, на жаль, швидко перетвориться на легенди, які, як правило, мало мають спільного із реальною наукою.

Мета статті – спробувати, хоча б і у першому наближенні, зафіксувати та описати де-які вектори змін викладацького корпусу університетів України воєнних часів. Закласти підстави для подальшого ґрунтовного аналізу цих змін, які відбуваються із дуже високою швидкістю.

Цілком зрозуміло, що події війни і пов'язані з ними зміни практично кожна людина бачить по своєму. Регіональні, вікові, статеві, професійні, емоційні та інші характеристики впливають на сприйняття та відтворення інформації, спогадів, пов'язаних з екстремальними подіями, до яких відноситься війна.

Університетське життя Харкова чи Львова, Києва чи Одеси відрізняється кардинально, хоча вся країна опинилася в жорстких умовах війни. Великі університети будуть мати іншу «історію війни», ніж маленькі. Приватні не будуть схожі на державні тощо. Все це треба враховувати та обережно ставитися до узагальнень чи глобальних висновків.

Але документи, матеріали, статистичні викладки, есеї та спогади кожного окремого університету – у сукупності – дозволять описати більш-менш об'єктивну картину існування інституту вищої освіти України в умовах війни, що почалася в повномасштабній своїй фазі із лютого 2022 р.

Інтерес саме до університетської освіти та трансформацій, які вона переживає, не випадковий. Справа в тому, що Україна має один із самих високих показників рівня вищої освіти на душу населення в Європі та якості університетської освіти. Крім того, саме професорсько-викладацький склад, через низку причин, є основним носієм професійних знань, традицій, охоронцем культурно-освітнього середовища. Стан, тенденції розвитку, статистичні характеристики корпусу викладачів багато в чому можуть розкрити перспективи функціонування інституту вищої освіти. Безумовно, у сукупності із інформацією щодо інших суб'єктів університету. Але саме професори університетського сектору – це впливовий «зріз» освітнього життя і його перспектив.

Завдання, що постає із мети дослідження, виявляється досить складними. Бо, по-перше, повномасштабна агресія РФ проти України триває і події відбуваються з високою швидкістю, що призводить до постійних трансформацій. По-друге, узагальнення та висновки, хай і у першому наближенні, без наявності історіографії питання – справа досить ризикована. І все ж, здається, матеріали Харкова та одного із найстаріших приватних університетів країни – Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» надають можливості для аналізу та перших узагальнень.

Вже відмічалось, що станом на кінець 2023/2024 навчального року відсутні публікації з питань впливу війни на стан професорсько-викладацького корпусу університетів України. Є поодинокі статистичні показники (в першу чергу регіонального рівня, обласних та міських адміністрацій), есеї та окремі статті, в яких опосередковано, у зв'язку із іншими контекстами, описуються і характеристики кадрового корпусу.

Власний внесок в формування історіографії проблеми робить ХГУ «НУА», для якого наукові розвідки з різних аспектів розвитку

сучасної освіти – це складова комплексної науково-дослідної теми «Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження та розвитку (ДР № 0117U005126). Саме в межах цієї теми та реалізації багаторічного науково-педагогічного експерименту з розвитку нової соціальної функції освіти – соціального партнерства, НУА провела круглий стіл, присвячений перспективам розвитку Харкова як науково-освітнього центру (червень 2023 р.) [1], організувала збір, аналіз нарративів, що стосуються зміни освітніх практик під час війни [2], започаткувала спільний проект з інститутом соціології Щецинського університету (Польща), присвячений саме вивченню суспільних трансформацій воєнної доби, опублікувала статтю «Освіта в умовах війни: макро та мікроконтексти аналізу» [3] створила колекцію світлин «Харків та НУА після 24.02.2022 р.» [4] тощо.

Незважаючи на наявність вказаних проєктів і публікацій, валідного масиву матеріалів, спираючись на які можна було б проводити звичайне наукове дослідження, немає. Тобто стаття – одна з перших спроб привернути увагу наукової громадськості до питання трансформації викладацького корпусу під впливом російської агресії проти України та у першому наближенні визначити найбільш помітні тренди змін.

При цьому необхідно ще раз підкреслити: «зріз» робиться на матеріалах та нарративах харківського регіону періоду 2022–2024 рр.

Є підстави для ствердження, що університети України вкотре вже в сучасній історії спіткнув неevolюційний розрив. Це коли через політичні, економічні, воєнні події освіта і ключові її стейкхолдери втрачають можливість системно, еволюційно розвиватися і стикаються з глибокими розривами «тканини» освіти, через які втрачаються традиції, змінюється (чи взагалі ліквідується) академічна культура і академічний етос.

Короткий історичний екскурс у ХХ столітті дає змогу надати приклади сентенції, сформульованої вище.

У 1917 р. через революційні потрясіння було практично ліквідовано університетську освіту, що існувала до цих подій. Значна частина професури виїхала з країни, емігрувала в різні університетські міста

Європи (якщо знайшла там притулок) та назавжди втратила професійні зв'язки. Та ж частина, яка залишилася і зберегла за собою університетські кафедри (невелика, але така була), намагалася опонувати владі, зберігати елементи університетської автономії, «вчити» нову хвилю університетських викладачів. Але переважна більшість цієї старої професури не пережила черговий нееволюційний розрив – 1937 р. з усіма його проявами. Репресії жорстко торкнулися інтелігенції в цілому і, як її складової – когорти університетських викладачів. Переслідування, пов'язані із тоталітарним періодом, на відміну від попереднього розриву природнього ходу розвитку викладацької спільноти, практично знищили «стару професуру», а разом з нею і залишки попередніх університетських традицій, послідовності та трансляції академічної культури, наукових шкіл.

Покоління, яке прийшло на зміну, безумовно, принесло із собою багато нового, сучасного, прогресивного. І все ж таки, розриви 1917 р., 1937 р. нанесли велику шкоду вітчизняному університету.

Потім відбулись чергові розриви еволюційного розвитку інституту вищої освіти, перш за все її викладацької складовій. Йдеться про Другу світову з її численними жертвами та руйнуваннями, ліквідацію СРСР у 1991 р. з одночасною ліквідацією наукових та освітніх зв'язків, розрахованою на інші потреби та замовлення вищою освітою, черговим від'їздом частини наукової та викладацької спільноти в Європу та США.

Досвід та наслідки кожного зі згаданих розривів різні. Але всі вони руйнували еволюційний розвиток університету, його викладацького корпусу.

Освіта, і перш за все вища, формується десятиліттями, розвиває власні наукові школи, конкретне, притаманне практично кожному окремому університету культурно-освітнє середовище, традиції. Втрата цих елементів, тим паче із завидною сталістю, розхитує університет, спрощує його культуру, стимулює формування поведінкових моделей, що не притаманні академічній культурі. Розриви, про які йшлося, якоюсь мірою «розчищали» шляхи для інновацій та динамічного руху. Але шкода, яку вони завдавали, не йшла ні в яке порівняння із позитивними моментами. Перш за все, університет

втрачав особистість викладача, автономію та демократичні засади. Не говорячи вже про руйнування професійного життя викладачів.

Події лютого 2022 р. та війна, що триває, це черговий розрив еволюційного розвитку українського університету та всіх його складових. За масштабами наслідків, здається, він буде найвпливовішим за всі попередні. І чим довше буде тривати війна, тим більш глибокими будуть наслідки. Тим паче, що руйнівні механізми постійно набирають обертів.

Будь-яка спроба відокремити основні вектори трансформацій університетської викладацької спільноти періоду повномасштабної агресії РФ проти України, потребує введення «коефіцієнту постійних змін», тобто корективів, які б враховували швидкість перетворень. Інакше кажучи, університетський викладач зразка весни 2022 р. і, відповідно, весни 2024 р. – це вже зовсім різні характеристики.

Війна прискорює всі процеси із шаленою швидкістю. В тому числі і процеси зміни людей, які опинилися у коловороті воєнних подій.

Станом на весну 2024 р., тобто на час закінчення третього «воєнного» навчального року, можна говорити про декілька хвиль перетворень, що спіткали кадровий корпус українського університету.

Перша така хвиля – це весна-літо 2022 року, коли почалася масова еміграція населення України закордон, через початок війни і швидку окупацію територій країни. За різними підрахунками ця хвиля торкнулася 6,5–7 млн. громадян, які виїхали за межі країни і ще, приблизно, 3,5–4 млн., які залишились в Україні, але були вимушені покинути місця постійного проживання.

Демографічна ситуація, що склалася, стала одним із найскладніших викликів, з яким стикнулася країна. За офіційними даними Міністерства закордонних справ України, станом на літо 2023 р. кількість громадян, що знаходились за кордоном сягала 8 млн 177 тис. осіб. Слід зазначити: лише один із шістнадцяти співвітчизників за межами країни перебуває на консульському обліку, що робить статистику ще більш відносною. Так чи інакше, але за кордоном через війну перебуває орієнтовно 20% наявного населення України. З них 63% – повнолітні, 22% – діти до 18 років і вік 15% встановити важко.

Можна користуватися різними джерелами інформації щодо

еміграційних потоків через війну – це МЗС, Держприкордонслужба, ООН тощо, але тенденція «негативного балансу» поки залишається незмінною. У співвідношенні позицій виїзд/в'їзд превалює перша категорія.

Так чи інакше, але перший тренд, про який можна казати впевнено, це масова еміграція населення в цілому, та викладацького складу, як його складової, в тому числі. Більш того, якщо враховувати, що в Україні 65,1% - міське населення, то можна припустити: більшість тих, хто виїхав – мешканці міст. Доказова аргументація, здається, тут на поверхні.

Попередні події, що почалися з 2014 р., спочатку скоротили кількість міст-мільйонників в країні за рахунок Донецька, який першим втратив цей статус, а потім і Дніпра. Залишились три міста, чисельність мешканців яких сягала мільйона та більше: Київ, Харків, Одеса. Саме ці міста, разом зі Львовом, склали команду «університетських міст». Тобто саме із цих університетських центрів помітно емігрували як мешканці в цілому, так і викладачі. Зрозуміло, що відсотки тих, хто залишив місця постійного проживання, різні. Найбільш масово емігрували харків'яни, які опинилися в дуже небезпечних обставинах.

За різними (первинними) підрахунками, орієнтовно 30% викладачів університетів Харкова емігрували закордон. Безумовно, це усереднений показник, який суттєво коливався в залежності від віку, фаху та ін. характеристик.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції (станом на середину 2023 р.) в Україні налічувалося 3,7 млн. тимчасово переміщених осіб. Знов-таки, за підрахунками ХГУ «НУА» (а збір статистичних показників робився щомісяця з березня 2022 р.) та інших університетів міста статус ТПО отримали приблизно 40-45% викладачів.

Розуміючи можливість похибки, все ж, здається є підстави для фіксації орієнтовної кількості викладачів, які залишили місця постійного проживання – понад 70%. Що до Харкова, то цей відсоток здається наближеним до реального. Інші університетські міста, можемо припустити, мали трохи менші показники від'їзду. Але 70% викладачів, які зрушили з місця, перемістилися в інші міста та країни, почали

встановлювати нові професійні зв'язки та деякі намагалися працевлаштуватися в інших закладах – все це безумовно свідчить про наявність чергового розриву розвитку українського університету і його викладацької спільноти.

Відомо, що після вересневого звільнення Харківської області у 2022 р., тимчасової стабілізації лінії фронту частина ВПО та тих, хто перебував за межами країни, повернулися. Але втрати для країни виявилися дуже болісними. Так Київський національний університет ім. Тараса Шевченка втратив остаточно, за інформацією ректора, понад 500 співробітників [5]. Якщо дивитися у відсотковому співвідношенні, то це не критично: всього в університеті працювало 7 384 особи. І все ж «чиста статистика» не завжди дає уяву про реальний стан речей. Іноді і один-два провідних науковця «роблять погоду» у окремому напрямку НДР і їх від'їздів може руйнувати цілу наукову школу.

До другої хвилі впливу повномасштабної війни на викладачів університетського сектору освіти можна віднести своєрідні розподіли на де-кілька груп, взаєморозуміння, внутрішні між якими, довіра похитнулися. Йдеться про емоційний розрив між тими, хто «поїхав», та тими, хто «залишився». Обидві групи небезпідставно вважали себе більш постраждалими від воєнних подій, ніж інші. Розподіл навчального навантаження, інших видів викладацької роботи, на початковому етапі, викликали напругу та непорозуміння. Рішення МОН України про обов'язкове повернення викладачів державних наукових і освітніх установ з закордону в країну на початок 2023/24 рр. знизив гостроту питання. Проте наслідки такого розподілу негативно впливають на настрої викладачів, на стан академічної культури університету.

Ще одна «хвиля», яку є необхідність згадати, тому що вона має руйнівні властивості, хоча й прямо не пов'язана з війною. Мова про хибні месенджі, які системно під час війни надають медіа та Міносвіти, профільний Комітет ВР стосовно стану університетської освіти та – особливо – ректорського корпусу. Це питання не «вписується» в рамки суто воєнних проблем, хоча й під час війни, що триває, воно відчутно впливає на професорсько-викладацький корпус, його настрої та рівень соціальної довіри.

Протягом практично всього 2023/2024 навчального року МОН України активно втілює в життя настанову щодо оптимізації чисельності університетів України. Само по собі питання важке та багатоаспектне. Потреба в скороченні, об'єднаннях та приєднаннях вишів не викликає заперечень. А ось шляхи реалізації політики оптимізації, особливо на початковому її етапі, викликали багато непорозумінь та спротиву. Непродуманість кроків, часто відсутність реальних соціальних гарантій для викладачів тих ЗВО, які підпадали під процеси оптимізації – все це підривало довіру, викликало обурення. Тим паче, що процеси відбувалися під час війни, яка сама по собі несе стрес і загрози.

Не досить зрозуміло виглядала і активна кампанія дискредитації керівного складу ЗВО країни. Медійні канали, офіційні джерела інформації досить довгий час надавали суто негативну інформацію щодо модальних характеристик ректорської спільноти. Закидався плагіат, корупція, численні порушення. В купі із іншими зауваженнями на адресу вишів все це формувало у професорсько – викладацького корпусу розгубленість, недовіру, відчуття незахищеності та обурення.

Огульність безпідставних звинувачень не є ознакою демократичної держави. Якщо є порушення закону, то справу вирішує суд. Інших підходів не повинно бути. Нажаль, в умовах жорсткої війни такі дії лише розхитують університети, довіру, розумну ієрархію та субординацію, надають всьому суспільству помилкові сигнали щодо стану вищої освіти країни.

Наступна за порядком, але не за значенням хвиля впливу на характеристики та стан університетського викладача з числа тих, що проявилися через екстремальні умови війни – емоційне вигорання, стрес та психологічне навантаження.

Значна кількість викладачів університету відчуває через війну глибоке емоційне навантаження. Через незакритість вже багато часу базової потреби людини у безпеці, помітна частка кадрового корпусу перебуває у депресивному стані, частіше хворіє, відчуває хронічну втому, невпевненість у майбутньому. Такі ознаки психо-фізичного стану негативно впливають на працездатність, знижують інтерес до професійного саморозвитку, кар'єрного зростання.

Є окремі дослідження, спостереження, що свідчать про «переплетіння» негативних наслідків пандемії та війни для емоційного стану саме викладацької спільноти. Особливо тих університетів (перш за все – Харкова), які вимушені чотири роки поспіль працювати виключно в режимі дистанту. Відсутність звичних форм професійної комунікації, викладання без емоційного спілкування, діалогу зі студентами знижує рівень соціалізації, соціальної активності, відчутно роз'єднує викладацьку спільноту. Перелік негативних факторів впливу на викладачів університетського сектору освіти в умовах повномасштабної війни можна було б продовжувати. Війна руйнує країни, інститути, спільноти та людей.

При цьому історія свідчить – як це не парадоксально – що війни не тільки знищують, а й відкривають можливості, суттєво прискорюють події. Так відбувається і під час війни РФ проти України. Через втрати і трагедії – до можливостей. Такі сентенції важко сприймати. Але факти, як-то кажуть, вперта річ.

Україна багато часу намагалася вирішити питання вступу до ЄС та НАТО. І ось практично за кілька перших місяців війни ці питання зрушили з місця і перейшли в площину реальних дій. Країна значний період власної історії ніколи не мала зовнішньої підтримки своїх намагань щодо побудови незалежної держави. А під час війни, практично вперше, Україна отримала колективну підтримку Заходу. Протиріч, проблем багато, але підтримка є і країна її відчуває.

Існують аргументи на користь того, що і університетська система України, через втрати, так, і все ж має шанс прискорити осучаснення власної вищої освіти, перетворити її на інститут, який реально відповідає потребам людини, суспільства, держави і може витримувати міжнародну конкуренцію.

Всі ці перспективи та можливості потребують неабияких зусиль з боку університетських спільнот, суспільства та держави. Вкрай потрібні зміни управління вищою освітою на всіх рівнях, врахування принципово іншої політичної, демографічної, соціоекономічної ситуації в країні, її мелітарних устремлінь, зміни характеристик викладацького корпусу, тощо.

В таких умовах потрібні толерантність, швидкість та гнучкість рішень і підходів, науково обґрунтовані реформи.

Головне – встановлення миру та набуття гарантій безпеки і можливостей демократичного розвитку. Перспективи ми робимо самі. Треба визнати, що роль і вплив університетів, їхніх спільнот в сучасних умовах стає вирішальною.

Список бібліографічних посилань

1. ХГУ «НУА», (2023). *Шляхи збереження й розвитку лідерських позицій Харкова як центру освіти і науки* [online]. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2533> [Accessed 14 May 2024].
2. Астахова, К.В., Михайлова, К.Г. та ін. (ред.) (2022). *Освіта під час війни: погляд зсередини (практики, роздуми, емоції)* [online]. Харків. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2333> Accessed 14 May 2024].
3. Астахова, К., Зверко, Т. та Михайлова, К. (2023). Освіта в умовах війни. *Вища освіта України*, 2, с. 18–24.
4. ХГУ «НУА», (2022). *Харків та академія після 24.02.22* [online]. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/23402533> [Accessed 14 May 2024].
5. Бургов, В. (2024). За 2 роки повномасштабної війни колектив університету Шевченка зменшився на 500 працівників, – ректор. *Українські Новини*, [online] 9 травня. Available at: <http://surl.li/tqsds> [Accessed 14 May 2024].

References

1. КУН «ПУА», (2023). *Ways to preserve and develop leadership positions of Kharkiv as a center of education and science* [online]. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2533> [Accessed 14 May 2024].
2. Astakhova, K.V., Mikhailova, K.G. etc. (ed.) (2022). *Education during war: a view from the inside (practices, reflections, emotions)* [online]. Kharkiv. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2333> Accessed 14 May 2024].
3. Astakhova, K., Zverko, T. and Mykhaylova, K. (2023). Education in conditions of war. *Higher Education of Ukraine*, 2, pp. 18–24.
4. КУН «ПУА», (2022). *Kharkiv and the Academy after 24.02.22* [online]. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/23402533> [Accessed 14 May 2024].
5. Bugrov, V. (2024). During the 2 years of the full-scale war, the staff of the Shevchenko University decreased by 500 employees, – the rector. *Ukrainian News*, [online] May 9. Available at: <http://surl.li/tqsds> [Accessed 14 May 2024].